

AGRICULTURAL SCIENCES

CARBON ABSORPTION AND OXYGEN PRODUCTION BY PINE STANDS OF THE PROTECTED ZONE OF THE YAVORIVSKY NNP

Yu. Nykytiuk,

V. Moroz,

S. Tretyak

Polissia National University

Ukraine

10008, 7 Staryi Blvd., Zhytomyr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409608>

ПОГЛИНАННЯ ВУГЛЕЦЮ ТА ПРОДУКУВАННЯ КИСНЮ СОСНОВИМИ ДЕРЕВОСТАНАМИ ЗАПОВІДНОЇ ЗОНИ ЯВОРІВСЬКОГО НПП

Никитюк Ю.А.,

Мороз В.В.,

Третяк С.В.

Україна

Поліський національний університет

10008, б-р Старий, 7, м. Житомир

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409608>

Abstract

The article examines the issue of carbon absorption and oxygen production by pine stands of the protected part of the Yavoriv National Nature Park (Yavoriv NNP).

In order to carry out scientific research, 9 test plots in different age plantations were laid in the pine forests of the protected zone.

To carry out statistical analysis in Microsoft Excel, 245 model trees were selected. Based on biometric indicators, age, height, and diameter, cause-and-effect relationships were established and a three-dimensional surface graph of dependencies was constructed.

During the analysis, it was determined that the total phytomass of pine forests in the protected part of the park is 38.9 thousand tons.

The proportion of carbon absorbed by the phytomass of the forest stand was determined, which is 1 t/ha for needles, 3 t/ha for tree greenery, 4 t/ha for bark, 5 t/ha for branches, and 85 t/ha for wood.

The total amount of carbon absorbed by the pine stands of the protected zone is 18.5 thousand tons.

It was found that the amount of CO₂ emissions over the last 10 years is 3.5 million tons. It was determined that the pine groves of the protected zone reduce carbon dioxide emissions by 0.58% annually.

According to the analysis, the oxygen-producing capacity of pine stands in the protected part of the park is 53.6 thousand tons. The oxygen-producing capacity of individual pine parts is 7 t/ha for pine greenery, 11 t/ha for bark, 13 t/ha for branches, and 237 t/ha for wood.

Анотація

У статті розглядаються питання поглинання вуглецю та продукування кисню сосновими деревостанами заповідної частини Яворівського національного природного парку (Яворівський НПП).

Для проведення наукових досліджень, закладено в соснових лісах заповідної зони 9 пробних площ в різновікових насадженнях.

З метою проведення статистичного аналізу в *Microsoft Excel* відібрано 245 модельних дерев. За біометричними показниками, вік, ріст, діаметр, встановлено причинно наслідкові взаємозв'язки та побудовано тривимірний поверхневий графік залежностей.

В ході проведеного аналізу визначено, що загальна фітомаса соснових лісів заповідної частини парку становить 38,9 тис. т.

Визначена частка поглинутого вуглецю фітомасою деревостану яка становить для хвої – 1 т/га, деревної зелені – 3 т/га, кори – 4 т/га, гілля – 5 т/га, деревини – 85 т/га.

Загальна кількість поглинутого вуглецю сосновими деревостанами заповідної зони становить 18,5 тис. т.

З'ясовано, що кількість викидів CO₂ за останні 10 років становить 3,5 млн т. Визначено, що соснові деревостани заповідної зони щорічно зменшують викиди діоксиду вуглецю на 0,58%.

Згідно з проведеним аналізом киснепродуктивна здатність соснових деревостанів у заповідній частині парку становить 53,6 тис. т. Киснетвірна здатність за окремими фракціями сосни становить для деревної зелені – 7 т/га, кори – 11 т/га, гілля – 13 т/га, деревини – 237 т/га.

Keywords: pine, diameter, height, age, statistics, phytomass, carbon, oxygen.

Ключові слова: сосна, діаметр, висота, вік, статистика, фітомаса, вуглець, кисень.

Вступ

Яворівський Національний природний парк було створено в 1998 р., площа парку становить

7108 га, розташований він у Львівській області Яворівського району, смт Івано-Франкове (25 км від м. Львів) (рис. 1).

Рис. 1. Територія Яворівського НПП

Парк знаходиться у межах Східного (Українського) Розточчя в унікальних лісостепових ландшафтів у районі Головного європейського вододілу де початок беруть річки басейнів Чорного та Балтійського морів.

Серед лісів парку переважають соснові, букові, дубово-грабові, дубово-соснові, вільхові, також трапляються реліктові ділянки з бука, ялиці, явору. Цінність парку полягає у різноманітності флори й фауни.

Однією деревною породою парку, що переважає, є сосна звичайна (*Pinus sylvestris* L.) її частка у заповідній зоні становить 19,4 %. Зазначена порода займає друге місце після бука лісового (*Fagus sylvatica* L.) [6, 7].

Методика

Перший етап досліджень містив в себе детальний аналіз таксаційного опису земельних ділянок лісового фонду Яворівського НПП. На основі вивченого матеріалу («Таксаційний опис земельних ділянок лісового фонду») були відібрані пробні площі.

На відібраних пробних площах, було здійснено по деревний облік дерев за допомогою висотоміру ІУ1М (для виміру висоти дерева), мирної вилки алюмінієвої Haglof (для виміру діаметра дерева на висоті 1,3 м). Пробні площі закладали відповідно до СОУ 02.02-37-476:2006 «Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання» [5].

Санітарний стан соснового деревостану визначали згідно з постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) «Про затвердження Санітарних правил в

лісах України» від 27 липня 1995 р. №555. Кількість досліджуваних дерев на пробній площі становила 100 шт. оцінювання проводили за категоріями: I – без ознак ослаблення, II – ослаблені, III – дуже ослаблені, IV – відмираючі, V – свіжий сухостій, VI – старий сухостій.

Місце розташування закладених пробних площ фіксували за допомогою GPS-навігації, одержані показники в камеральних умовах були розміщені на карті за допомогою комп'ютерної програми *SASPlanet*.

Другий етап досліджень передбачав опрацювання одержаних даних в камеральних умовах. Аналіз результатів дослідження охоплював використання методик з визначення біопродуктивності лісів за допомогою методик П.І. Лакиди та В.В. Мороз [10], встановлення вуглецепоглиняльної здатності соснових лісів за методикою Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) та Matthews G. [8, 9], та аналіз киснетвірної здатності за методикою І. Я. Ліпи [4].

Одержані результати оброблялися за допомогою пакету аналізу *Microsoft Excel*.

Основна частина

Для проведення наукових досліджень, було закладено в соснових лісах заповідної зони Яворівського національного природного парку 9 пробних площ в різновікових насадженнях. На рисунку 2.1 зеленим кольором відмічена заповідна зона парку (рис. 2).

Рис. 2. Функціональне зонування Яворівського НПП

При закладанні пробних площ GPS-навігатором фіксували місце розташування ділянок. В камеральних умовах за допомогою програми

SASPlanet місце розташування досліджуваних об'єктів нанесено на Google карту та відмічено дослідні ділянки червоними точками (рис. 3).

Рис. 3. Розташування пробних площ у заповідній частині парку

Пробні площі закладалися на ділянках заповідної частини парку з переважання сосни у насадженні. Сосна у складі насадження становила від 50 до 100%, інший деревний склад представлено дубом звичайним (*Quercus robur* L.), березою повислою (*Betula pendula* Roth.), буком лісовим (*Fagus sylvatica* L.), грабом звичайним (*Carpinus betulus*

L.), ялиною європейською (*Picea abies* (L.) Karst), явором (*Acer pseudoplatanus* L.).

Відповідно до проведених польових досліджень, здійснено аналіз об'єкта дослідження. Одержані середні показники на пробних площах представлено у табл. 1.

Лісівничо-таксаційна характеристика тимчасових пробних площ

№ п/п	Місце Розташування пробних площ	Квартал	Виділ	Породний склад деревостану	Середній вік деревостану, років	Середня висота деревостану, м	Середній діаметр деревостану, см	Група віку	Клас бонітету	Відносна повнота	Запас деревини на 1 га, м ³	Категорія санітарного стану
1.	Янівське ПОНДВ	26	9	5Сз5Бп+Яле	37	18	20	3	1А	0,8	200	3
2.	Янівське ПОНДВ	8	14	6Сз2Гз1Бкл1Дз+Бп+Яле	107	31	48	6	1А	0,55	290	1
3.	Янівське ПОНДВ	3	16	7Сз2Дз1Гз+Бкл+Яле	112	31	48	6	1	0,6	400	1
4.	Янівське ПОНДВ	3	7	8Сз1Дз1Яле+Гз+Бкл	102	30	40	6	1	0,55	330	1
5.	Янівське ПОНДВ	33	18	7СзДз+Гз+Бкл+Яле+Бп	92	31	40	4	1А	0,6	360	1
6.	Янівське ПОНДВ	35	5	8Сз1Дз1Бкл+Яв+Гз	107	31	44	6	1А	0,7	400	1
7.	Янівське ПОНДВ	35	3	6Сз2Бкл1Дз1Гз+Бкл	102	30	44	6	1	0,5	240	2
8.	Млинківське ПОНДВ	3	4	7Сз3Бкл	87	26	36	5	1	0,8	400	2
9.	Млинківське ПОНДВ	9	12	5Сз3Бкл1Бп1Гз	72	26	36	4	1А	0,7	315	1

Діаметр дерев на закладених пробних площах становив від 8 до 77 см, висота дерев від 12 до 38 м, повнота насаджень складала від 0,4-0,8, а вік дерев від 44-129 років. Санітарний стан деревостану на пробних площах знаходився в задовільному стані. У заповідній частині парку переважно зростають високо бонітетні соснові ліси 1-1А.

Для проведення статистичного аналізу в *Microsoft Excel* відібрано 245 модельних дерев. З метою визначення динаміки росту та розвитку соснових дерев заповідної частини Яворівського НПП. За біометричними показниками, вік, ріст і приріст деревини за діаметром (табл. 2) встановлено причинно наслідкові взаємозв'язки та побудовано кореляційну матрицю.

Таблиця 2

Кореляційна матриця біометричних показників

Показники	Вік, роки	Діаметр, см	Висота, м
Вік, роки	1,0	–	–
Діаметр, см	0,964	1,0	–
Висота, м	0,927	0,973	1,0

Виходячи з показників кореляційної матриці всі парні коефіцієнти мають між собою високу залежність що надає змогу побудувати рівняння залежності за трьома показниками – вік, діаметр, висота.

За допомогою пакету аналізу *Microsoft Excel* проводимо регресійний та дисперсний аналіз з метою одержання математичної залежності (табл. 3.).

При побудові рівняння вводимо наступні змінні: залежна змінна – вік дерева, незалежні змінні – діаметр та висота. В пошуку математичного рівняння найкращий результат (найвищий коефіцієнт детермінації) одержало лінійна залежність (рівняння 1).

Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу

Регресійна статистика	
Множинний R	0,965
Коефіцієнт детермінації R^2	0,931
Нормований R^2	0,930
Стандартна помилка	7,46
Спостереження	245

Дисперсійний аналіз

Показники	df (кількість ступенів волі)	SS (сума квадратів відхилень)	MS (оцінка дисперсії)	F	Значущість F	
Регресія	2	181509,6	90754,8	1631,2	$3,46 \times 10^{-141}$	
Залишок	242	13464,2	55,6			
Разом	244	194973,9				
Показники	Коефіцієнти	Стандартна помилка	t -статистика	P -значення	Нижнє 95%	Верхнє 95%
Y – перетин	26,2	5,66	4,63	$5,93 \times 10^{-6}$	15,1	37,4
Мінлива X_1	2,32	0,147	17,8	$4,79 \times 10^{-397}$	2,02	2,61
Мінлива X_2	-1,02	0,388	-2,64	$8,86 \times 10^{-3}$	-1,79	-0,259

Враховуючі показники зазначені у табл. 3.2, рівняння матиме вигляд:

$$y = 26,2 + 2,31 \times x_1 - 1,02 \times x_2 \quad (1)$$

де y – вік дерева, роки; x_1 – діаметр дерева, см; x_2 – висота дерева, м.

Міра визначеності рівняння дорівнює 0,965, що говорить про достатню апроксимацію з вихідними показниками.

Множинний R є достатньо високим і дорівнює 0,931.

Згідно з дисперсним аналізом значущість F є менше ніж 0,05 отже рівняння є значущим на 5% рівні.

За одержаним рівнянням побудовано тривимірний поверхневий графік залежностей (рис. 4).

Рис. 4. Графік залежностей за віком, діаметром і висотою

За допомогою одержаного рівняння можна визначати та прогнозувати ріст та розвиток соснових деревних порід у заповідній частині Яворівського НПП.

Оцінку біологічної продуктивності здійснювали за допомогою математичних залежностей запропонованих П.І. Лакидою (2013) для природних соснових деревостанів. Залежності містяться у до-

віднику: «Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід України» [3]. Рівняння мають наступний вигляд:

$$\langle Ph_{ст} = 2,288 \times d^{-0,162} \times h^{1,592} \times p^{1,018},$$

$$Ph_{дер} = 1,844 \times d^{-0,144} \times h^{1,624} \times p^{1,017},$$

$$Ph_{к} = Ph_{ст} - Ph_{дер},$$

де $Ph_{ст}$ – фітомаса стовбура у корі, т/га; $Ph_{дер}$ – фітомаса деревини стовбурів, т/га; $Ph_{к}$ – фітомаса

кори стовбурів, т/га; d – діаметр, см; h – висота, м; P – повнота насадження.

$$Ph_{\text{хв}} = 2,625 \times d^{-0,0013} \times h^{0,138} \times p^{0,722},$$

$$Ph_{\text{гіл}} = 3,056 \times d^{0,675} \times h^{-0,355} \times p^{0,434},$$

$$Ph_{\text{кр}} = Ph_{\text{хв}} + Ph_{\text{гіл}},$$

$$Ph_{\text{дз}} = 3,380 \times d^{0,080} \times h^{0,109} \times p^{0,697},$$

де $Ph_{\text{хв}}$ – фітомаса хвої, т/га; $Ph_{\text{гіл}}$ – фітомаса гілля, т/га; $Ph_{\text{кр}}$ – фітомаса крони, т/га; $Ph_{\text{дз}}$ – фітомаса деревної зелені, т/га; d – діаметр, см; h – висота, м; P – повнота насадження».

Середній вік соснового деревостану заповідної зони в Яворівському НПП становить 84 роки, середній діаметр – 37,4 см, висота – 27,9 м, відносна повнота деревостану – 0,7.

За формулами та середніми показниками встановлена фітомаса за окремими компонентами дерев на площі 1 га, результати аналізу зображено на діаграмі (рис. 5).

Рис. 5. По фракційна фітомаса соснових деревостанів заповідної зони

Загальна площа заповідної зони Яворівського НПП становить 1030,6 га з неї площа під сосновими деревостанами складає 199,9 га. Отже, загальна фітомаса соснових лісів заповідної частини парку становить 38,9 тис. т.

Згідно з міжнародною методикою Intergovernmental Panel on Climate Change, частка поглинутого вуглецю фітомасою становить 50%

[8]. За методикою G. Matthews [9] у стовбуровій частині дерева та кори ця частка також становить 50%, а у хвої та листі 45%.

Враховуючі зазначені методики, визначена кількість поглинутого вуглецю окремими фракціями дерева на площі 1 га (рис. 6).

Рис. 6. Поглинання вуглецю окремими фракціями соснових деревостанів у заповідній частині Яворівського НПП

Враховуючі площу соснових деревостанів заповідної зони Яворівського національного природного парку, кількість поглинутого вуглецю становить 18,5 тис. т.

Для того щоб визначити екологічне значення соснових деревостанів заповідної частини парку,

проведено аналіз викидів парникових газів у Львівській області. Згідно з статистичними показниками Головного управління статистики у Львівській області [1] середній статистичний показник викидів CO₂ за останні 10 років становить 3,5 млн т (рис. 7).

Рис. 7. Щорічні викиди CO₂ стаціонарними джерелами забруднення

Отже, згідно з проведеними розрахунками, щорічно соснові деревостани зменшують викиди діоксиду вуглецю на 0,58%.

Окрім вуглецепоглиальної здатності соснові деревостани завдяки процесу фотосинтезу продукують кисень чим покращують навколишнє середовище. Згідно з методикою І. Я. Лієпи киснетвірна

здатність у процесі акумулювання однієї тонни абсолютно сухої речовини різних порід становить 1,4 т (хвоя та листя не враховуються).

Згідно з проведеним аналізом киснепродуктивна здатність сосни у заповідній частині парку становить 268,1 т/га. Киснетвірна здатність окремих фракцій дерева зображена на секторній діаграмі на рис. 8.

Рис. 8. Вуглецепоглиальна здатність соснових деревостанів на одиниці площі

Враховуючі площу соснових деревостанів заповідної частини парку встановлено, що щорічна киснетвірна здатність дерев становить 53,6 тис. т.

Висновок

Фітомаса соснового деревостану за окремими фітофракціями складає: для хвої – 3,2 т/га, деревної зелені – 5,1 т/га, кори – 7,6 т/га, гілля – 9,3 т/га, деревини – 169,6 т/га.

Частка поглинутого вуглецю фітомасою соснового деревостану заповідної частини Яворівського національного природного парку становить: для хвої – 1,4 т/га, деревної зелені – 2,5 т/га, кори – 3,8 т/га, гілля – 4,6 т/га, деревини – 84,8 т/га.

Визначено, що загальна кількість поглинутого вуглецю сосновими деревостанами заповідної зони становить 18,5 тис. т.

Проаналізовано, що за останні 10 років середня статистична кількість викидів CO₂ у регіоні дослідження складає 3,5 млн т.

Встановлено, що соснові деревостани заповідної зони щорічно зменшують викиди діоксиду вуглецю на 0,58%.

Киснепродуктивна здатність соснових деревостанів у заповідній частині парку становить 53,6 тис. т, зокрема за окремими фракціями: деревна зелень – 7,1 т/га, кора – 10,6 т/га, гілля – 13,0 т/га, деревина – 237,4 т/га. Загальна киснепродуктивна здатність соснових деревостанів у заповідній частині парку становить 268,1 т/га.

Список літератури:

1. Головне управління статистики у Львівській області. URL: www.lv.ukrstat.gov.ua.
2. Лакида П.І. Фітомаса лісів України: монографія. Тернопіль: Збруч, 2002. 256 с.
3. Лакида П. І. та ін. Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід України. Корсунь-Шевченківський : ФОП Гаврищенко В.М., 2013. 457 с.

4. Лиєпа И. Я. Динамика древесных запасов: Прогнозирование и экология. Рига: Зинатне, 1980. 172 с.

5. Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання : СОУ 02.02-37-476:2006. [Чинний від 2007-05-01]. К. : Мінагрополітики України, 2006. 32 с. (Стандарт Організації України).

6. Проект організації території Яворівського національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів. Том 1. Інвентаризація природних комплексів і компонентів для розробки Проекту організації території Яворівського національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів / С. Оришин, Я. Хомин, В. Брусак [та ін.]. Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2010. 115 с.

7. Проект організації території Яворівського національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів. Том 3. Пояснювальна записка з розробки організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об'єктів Яворівського НПП Львівської області / Гульчак В.П., Карпа М.А., Піпа Р.С., Крупій В.В. Львів, 2011. 129 с.

8. IPCC Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC, 2015. 151 p.

9. Matthews G. The Carbon Contents of Trees. Forestry Commission, Tech. Paper 4. Edinburgh, 1993. 21 p.

10. Moroz V.V. et al. Carbon Absorption Ability of Pine Forest Plantations in the Ukrainian Polissya. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. №10(2). P. 249–255.